

Faster & Smarter

New finds this week
artificial neural network

Jaring Saraf Tiruan dalam Tata Ruang Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil

By Joyce Christian Kumaat

Modernisasi tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan konsep jaringan saraf tiruan (artificial neural network) merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam serta meminimalkan dampak negatif yang dapat terjadi akibat pembangunan di wilayah tersebut.

Pendekatan konsep jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk memodelkan dan memprediksi berbagai faktor yang mempengaruhi pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti penggunaan lahan, kepadatan penduduk, tingkat kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan memodelkan faktor-faktor tersebut, maka dapat dihasilkan rekomendasi penggunaan lahan yang optimal dan efisien, serta pengambilan keputusan yang tepat dalam pembangunan wilayah.